

RELAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIA CARDÍACA, PRESSÃO ARTERIAL E DUPLO PRODUTO EM EXERCÍCIOS DE DIFERENTES INTENSIDADES

Beatriz Ferreira da Silva¹

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí (UESPI), beatrizfsilva9915@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15708497

1. INTRODUÇÃO

A atividade física promove múltiplas adaptações no organismo humano, em especial no sistema cardiovascular. Entre os indicadores fisiológicos que permitem analisar a sobrecarga cardíaca durante o exercício está o duplo produto (DP), obtido pela multiplicação da frequência cardíaca (FC) pela pressão arterial sistólica (PAS). Esse marcador reflete a demanda de oxigênio pelo miocárdio e é um importante parâmetro para avaliar o estresse cardíaco, tanto em indivíduos saudáveis quanto em populações clínicas. Para profissionais de Educação Física, compreender o comportamento do DP em diferentes intensidades de esforço é essencial para a prescrição segura de exercícios. Este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento da FC, PAS e do DP em três níveis distintos de intensidade de exercício em estudantes universitários.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido com estudantes do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí. Os participantes realizaram três protocolos de exercício físico, com intensidade crescente: caminhada leve (5 minutos), caminhada rápida ou trote (5 minutos) e corrida moderada a intensa (5 minutos).

Antes do início, todos passaram por repouso de 10 minutos para estabilização dos parâmetros hemodinâmicos. Em cada etapa, foram aferidos a frequência cardíaca (com uso de monitor cardíaco ou palpação radial) e a pressão arterial (utilizando esfigmomanômetro aneróide e estetoscópio). O duplo produto foi calculado pela fórmula: **DP = FC x PAS**. Os dados foram anotados em planilhas e comparados entre os três momentos, com análise descritiva e observações sobre os limites individuais. Todos os procedimentos seguiram recomendações básicas de segurança, e os participantes foram orientados quanto aos cuidados pré e pós-atividade.

3. RESULTADOS

Foi observado aumento progressivo tanto da FC quanto da PAS, à medida que a intensidade do exercício se elevava. Como consequência, o duplo produto apresentou variação significativa entre os três estágios. A média do DP no exercício leve foi de aproximadamente 8.000 bpm·mmHg, enquanto no exercício intenso superou os 20.000 bpm·mmHg em alguns participantes. A FC foi o parâmetro mais sensível às mudanças de intensidade, enquanto a PAS apresentou elevações mais modestas, mas consistentes. Esses dados reforçam a importância da dosagem adequada da carga de exercício, principalmente em populações com histórico cardiovascular.

I CSBE

I CONGRESSO SOBRE SAÚDE E BEM-ESTAR: INTEGRANDO YOGA, MEDITAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conectando Corpo, Mente e Nutrição

27 e 28 de junho de 2025

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do duplo produto é uma ferramenta simples e eficiente para monitorar a resposta do coração ao esforço físico. Para profissionais da Educação Física, sua aplicação favorece uma abordagem segura, individualizada e baseada em evidências no planejamento do treinamento físico. A experiência prática com este indicador também contribuiu para a formação crítica dos estudantes, ao integrar teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Recomenda-se a incorporação sistemática desse tipo de avaliação nas aulas de fisiologia e treinamento físico.

PALAVRAS-CHAVE: Duplo Produto; Frequência Cardíaca; Pressão Arterial; Exercício Físico.

REFERÊNCIAS

CARDOZO, Diogo Correia; DIAS, Marcelo Ricardo Cabral. Análise das respostas agudas da frequência cardíaca, pressão arterial e duplo produto no treinamento resistido com diferentes exercícios e intensidades. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 12, n. 40, p. 7-13, 2014.

FARINATTI, Paulo TV; ASSIS, Bruno FCB. Estudo da frequência cardíaca, pressão arterial e duplo-produto em exercícios contra-resistência e aeróbio contínuo. **Revista brasileira de atividade física & saúde**, v. 5, n. 2, p. 5-16, 2000.

MENEZES, Rafael Pombo et al. Comportamento das variáveis cardiovasculares de jogadores de handebol: implicações no treinamento da modalidade. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 10, n. 32, 2012.

POLITO, Marcos Doederlein; FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Respostas de frequência cardíaca, pressão arterial e duplo-produto ao exercício contra-resistência: uma revisão da literatura. **Revista Portuguesa de ciências do Desporto**, v. 3, n. 1, p. 79-91, 2003.

POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T. **Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho**. Manole, 2000.